

DOCUMENTOS

**VI JORNADA METODOLÓGICA DE DERECHO
FINANCIERO Y TRIBUTARIO JAIME GARCÍA AÑOVEROS.
LA CALIDAD JURÍDICA DE LA PRODUCCIÓN
NORMATIVA EN ESPAÑA**

Coordinación: *Lilo Piña Garrido*
Instituto de Estudios Fiscales

DOC. N.º 30/09

INSTITUTO DE
ESTUDIOS
FISCALES

N.B.: Las opiniones expresadas en este documento son de la exclusiva responsabilidad de los autores, pudiendo no coincidir con las del Instituto de Estudios Fiscales.

PARTICIPANTES

MARINA AGUILAR RUBIO	JUAN IGNACIO GOROSPE OVIEDO
GLORIA ALARCÓN GARCÍA	MARÍA AMPARO GRAU RUIZ
PILAR ALGUACIL MARÍ	PATRICIA HERRERO DE LA ESCOSURA
JAIME ANEIROS PEREIRA	ANTONIA JABALERA RODRÍGUEZ
MARÍA BERTRÁN GIRÓN	ANA MARÍA JUAN LOZANO
IÑAKI BILBAO ESTRADA	CARLOS MARÍA LÓPEZ ESPADAFOR
ALEJANDRO BLÁZQUEZ LIDOY	HUGO LÓPEZ LÓPEZ
MARÍA PILAR BONET SÁNCHEZ	ANA LÓPEZ PÉREZ
JUAN CALVO VÉRGEZ	MIGUEL ÁNGEL LUQUE MATEO
FERNANDO CASANA MERINO	FRANCISCO MAGRANER MORENO
MARÍA MERCEDES CASTILLO SOLSONA	MARTA MONTERO SIMÓ
CLEMENTE CHECA GONZÁLEZ	LUIS MIGUEL MULEIRO PARADA
JOSÉ ANTONIO CORDERO GARCÍA	MARCOS PASCUAL GONZÁLEZ
ANTONIO CUBERO TRUYO	JOSÉ PEDREIRA MENÉNDEZ
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ AMOR	JOSÉ MANUEL PÉREZ LARA
MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS	PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA
FERNANDO FERNÁNDEZ MARTÍN	MARÍA DOLORES PIÑA GARRIDO
MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PAVÉS	FELIPE ROMERO GARCÍA
ESTELA FERREIRO SERRET	VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ BLÁZQUEZ
ÁNGEL FORNIELES GIL	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HUETE
LUIS ÁLVARO GIMÉNEZ LÓPEZ	JUAN CARLOS SANTANA MOLINA
ANA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	MÓNICA SIOTA ÁLVAREZ
MARTA VILLAR EZCURRA	

Los precios de transferencia y el ajuste secundario. Propuesta de nuevos artículos en la legislación del Impuesto sobre Sociedades español

MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS
(Universidad CEU San Pablo)

1. Introducción a la definición de precios de transferencia.—2. Los ajustes fiscales extracontables derivados de los precios de transferencia. 2.1. El ajuste unilateral o primario. 2.2. El ajuste bilateral, correspondiente o correlativo. 2.3. El ajuste secundario o calificación integral de la operación.—3. Los ajustes secundarios según las directrices OCDE aplicables en materia de precios de transferencia.—4. Identificación de las operaciones realmente efectuadas según las directrices OCDE en materia de precios de transferencia.—5. Calificaciones fiscales de las diferencias entre precios convenidos y precios de mercado de las operaciones vinculadas en la legislación sobre el Impuesto de Sociedades español.—6. El ajuste secundario en los precios de transferencia en el reglamento del Impuesto sobre Sociedades español.—7. Propuesta de nuevos artículos sobre precios de transferencia y ajustes extracontables fiscales para el reglamento del Impuesto sobre Sociedades español. 7.1. Nuevo artículo 21 RIS. Concepto de precios de transferencia. 7.2. Nuevo artículo 22 RIS. Ajustes extracontables fiscales. 7.3. Nuevo artículo 23 RIS. Ajuste secundario.—8. Casos prácticos de ajustes primarios, correlativos y secundarios en los precios de transferencia.—9. Conclusiones.—Bibliografía.

RESUMEN

Necesidad de introducción en la legislación española de un artículo definitorio de los precios de transferencia que proponemos como precios convenidos en operaciones entre entidades asociadas que difieren de los precios de mercado que hubieren sido fijados por entidades independientes según el principio de plena competencia.

Las legislación española trata de impedir tales transferencias mediante la utilización de “ajustes fiscales extracontables” en terminología del *Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE de 2008, comentarios y directrices de dicho Convenio*, resultado de aplicar a tal efecto precios de libre mercado entre sociedades independientes, fruto del “principio de *arm’s length*”, principio de libre competencia, principio de plena competencia, como ha quedado reflejado en los artículos 16 LIS y siguientes, 16 RIS y siguientes, 21 *bis* RIS y siguientes y jurisprudencia española como la STS de 5 de abril de 1992, FD 3.º, STS de 14 de febrero de 2006.

Encontramos distintos tipos de ajustes extracontables fiscales derivados de una operación vinculada realizados en España: a) ajuste unilateral o primario; b) ajuste bilateral, correspondiente o correlativo, y c) ajuste secundario o calificación integral de la operación. Este último es el que resulta necesario practicar para que se produzca el restablecimiento de la situación en condiciones de libre mercado, e implica normalmente una recharacterización de los fondos o rentas trasvasados entre las personas asociadas, así como la aplicación de las consecuencias jurídico-tributarias, a ese trasvase de rentas materialmente producido. *Necesidad de introducción de otro artículo que conceptúe los distintos ajustes extracontables fiscales y de un nuevo primer párrafo de artículo 21 bis RIS relativo al ajuste secundario manteniendo el resto de la norma. Convendría dar una nueva numeración al articulado del RIS.*

1. INTRODUCCIÓN A LA DEFINICIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

La internacionalización de la Economía ha provocado la aparición de grupos empresariales multinacionales o transnacionales a través de las cuales se desarrolla la mayoría de las relaciones comerciales y económicas internacionales. Más del 60 por 100 de dichas relaciones se llevan a cabo entre entidades asociadas o vinculadas pertenecientes al mismo grupo¹.

Esta situación posibilita la derivación de resultados de una jurisdicción a otra y la reducción de la carga impositiva global de las actividades internacionales del grupo mediante una acertada política de precios intragrupo, precios de transferencia².

Para los profesores BOUZAS, COLLADO y LÓPEZ HARO, los precios de transferencia son aquellos que utilizan y pactan entre sí sociedades sometidas al mismo poder de decisión, con el fin de permitir y conseguir, a través de la fijación de tales precios convenidos entre ellas el transferir o traspasar beneficios o pérdidas de unas a otras, situadas en muchos casos en Estados distintos³.

Para el profesor HAMAEEKERS los precios de transferencia son la cantidad cobrada por una parte de una organización por un producto o servicio que ella provee a otra parte de la misma organización⁴.

En nuestra humilde opinión, *los precios de transferencia son los precios convenidos en operaciones entre entidades asociadas que difieren de los precios de mercado que hubieren sido fijados por entidades independientes según el principio de plena competencia*⁵.

Los precios de transferencia son aquellos que utilizan y pactan entre sí sociedades sometidas al mismo poder de decisión, con el fin de permitir y conseguir, a través de la fijación de tales precios convenidos entre ellas el transferir o traspasar beneficios o pérdidas de unas a otras, situadas en muchos casos en Estados distintos.

Las legislaciones de los Estados afectados tratan de impedir tales transferencias mediante la utilización de “ajustes fiscales extracontables”, resultado de aplicar a tal efecto precios de libre mercado entre sociedades independientes, “principio de *arm’s length*”, “principio de libre competencia”, “principio de plena competencia”, como ha quedado reflejado en la legislación española en los artículos 16 LIS, 16 RIS y 21 *bis* RIS y jurisprudencia española como la STS de 5 de abril de 1992, FD 3.º, STS de 14 de febrero de 2006.

El principio de *arm’s length* consiste en que a efectos tributarios, *los precios de transferencia para las operaciones del grupo deberían obtenerse de los precios que habrían sido aplicados por otras entidades independientes en operaciones similares desarrolladas en condiciones similares en un mercado abierto*.

Las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias describen en el capítulo II los métodos tradicionales basados en las operaciones que se utilizan para aplicar el principio de plena competencia y en el capítulo III, el estudio de los planteamientos que podrían emplearse para aproximarse a las condiciones del principio de plena competencia cuando los métodos tradicionales de las operaciones no resultan adecua-

¹ Proyecto de Investigación otorgado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid a la autora FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2008): “La nueva regulación de los precios de transferencia en el marco internacional, con especial atención al ajuste secundario”.

² GARCÍA PRATS, F. A. (2007): “Tributación de las rentas empresariales: rentas asociadas en los Convenios de doble imposición”, en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, ediciones CEF, Madrid, pág. 455.

³ BOUZAS, M. A.; COLLADO, A., y LÓPEZ DE HARO, R. (2007): “Pasado, presente y futuro del régimen de los precios de transferencia en España”, en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, ediciones CEF, Madrid.

⁴ HAMAEEKERS, H. M. A. (2007): “Precios de transferencia. Historia, evolución y perspectivas” en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, ediciones CEF, Madrid, pág. 505.

⁵ FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2008): “La nueva regulación de los precios de transferencia en el marco internacional, con especial atención al ajuste secundario”, Proyecto de Investigación otorgado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

dos si se aplican solos o excepcionalmente, cuando su aplicación no es posible El estudio denomina a estas otras alternativas: los métodos del beneficio de la operación.

La existencia dentro de la Unión Europea (en adelante, “UE”) de diferentes legislaciones en materia de precios de transferencia traba el correcto funcionamiento del mercado interior y representa una importante carga administrativa para los sujetos pasivos

Debido a ello, y para encontrar soluciones pragmáticas a este problema, en octubre de 2002 se formó el Foro Conjunto de la UE en materia de precios de transferencia (en adelante, el “Foro”), que, desde entonces, ha publicado tres documentos:

- (i) el Código de Conducta para la aplicación efectiva del Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas;
- (ii) el Código de Conducta relativo a la documentación sobre precios de transferencia en la UE (en adelante, “EUTPD”), que establece recomendaciones en cuanto a la documentación exigida de las empresas asociadas de la UE, y
- (iii) las Directrices para los denominados *Advance Pricing Agreements* (en adelante, “APAs”).

2. LOS AJUSTES FISCALES EXTRACONTABLES DERIVADOS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

En terminología del *Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE de 2008, comentarios y directrices de dicho Convenio*, encontramos distintos tipos de ajustes extracontables fiscales realizados por los distintos Estados derivados de una operación vinculada: a) ajuste unilateral o primario; b) ajuste bilateral, correspondiente o correlativo, y c) ajuste secundario o calificación integral de la operación trasladados al Derecho Español.

2.1. El ajuste unilateral o primario

Es el ajuste que realizan las autoridades administrativas de un determinado Estado de acuerdo con su normativa interna para adecuar la situación tributaria de las entidades afectadas a sus principios, o al “principio *at arm’s length*” en virtud de los dispuesto en los convenios de doble imposición⁶.

2.2. El ajuste bilateral, correspondiente o correlativo

Es el ajuste que debe practicarse para compensar los efectos provocados por el ajuste primario realizado por el primer Estado contratante y solucionar, los problemas de doble imposición internacional que surgen como consecuencia de la práctica exclusiva del ajuste primario, o bien para restaurar la vigencia del criterio *at arm’s length* cuando dicho ajuste primario se ha excedido respecto del as exigencias del referido criterio. Puede realizarlo cualquiera de los Estados contratantes cuando la aplicación de su normativa interna excede de los límites impuestos por el artículo 9 del MOCDE.

2.3. El ajuste secundario o calificación integral de la operación

Es el que resulta necesario practicar para que se produzca el restablecimiento de la situación en condiciones de libre mercado, e implica normalmente una recharacterización de los fondos

⁶ GARCÍA PRATS, F. A. (2007): “Tributación de las rentas empresariales: rentas asociadas en los Convenios de Doble imposición”, en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, ediciones CEF, Madrid, pág. 460.

o rentas trasvasados entre las personas asociadas, así como la aplicación de las consecuencias jurídico-tributarias, a ese trasvase de rentas materialmente producido.

3. LOS AJUSTES SECUNDARIOS SEGÚN LAS DIRECTRICES OCDE APLICABLES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Los ajustes correlativos no son los únicos ajustes que pueden producirse como consecuencia de un ajuste primario de precios de transferencia⁷.

Los ajustes primarios de un precio de transferencia y sus ajustes correlativos *modifican la asignación de beneficios imponibles dentro de un grupo multinacional a efectos fiscales, pero no alteran el hecho de que el excedente de utilidad correspondiente al ajuste no es compatible con el resultado que se hubiera obtenido si las operaciones vinculadas se hubieran realizado en condiciones de plena competencia.*

Para que el reparto efectivo de utilidades sea conforma con el ajuste primario del precio de transferencia, algunos países que han propuesto un ajuste de precios de transferencia asumen, en virtud de su ley nacional, *la existencia de una operación presunta (OPERACIÓN SECUNDARIA), en la cual el excedente de utilidad resultante del ajuste primario se trata como si hubiese sido transferido, de una u otra forma, y en consecuencia, estuviese sujeto a imposición.*

En general, la operación secundaria adoptará la forma de *DIVIDENDOS PRESUNTOS, DE APORTACIONES PRESUNTAS DE FONDOS PROPIOS O DE PRÉSTAMOS.*

Por ejemplo, un país que efectúe un ajuste primario sobre la renta de una filial de una matriz extranjera podrá tratar el excedente de utilidad de la matriz extranjera como un dividendo, sujeto en su caso a una retención en la fuente. Es posible que la filial haya pagado a su matriz extranjera un precio de transferencia excesivo para evitar la retención en la fuente.

Por tanto, los ajustes secundarios intentar dar cuenta de la diferencia entre los beneficios imponibles ajustados y aquéllos que habían sido inicialmente contabilizados. La sujeción al impuesto de una operación secundaria da lugar a un ajuste secundario del precio de transferencia (UN AJUSTE SECUNDARIO). Los ajustes secundarios pueden servir para prevenir la evasión fiscal. Las modalidades exactas de las operación secundaria y el ajuste secundario consiguiente estarán en función de las particularidades del caso concreto y de la legislación tributaria del país que establece el ajuste secundario.

Otro ejemplo de supuesto en el que una Administración Tributaria intenta establecer una operación secundaria puede ser aquél en que la Administración Tributaria, que efectúa el ajuste primario, tras el exceso de utilidades como un préstamo presunto de una empresa asociada a otra empresa asociada. En este caso se admite que hay obligación de reembolsar el préstamo. La Administración Tributaria, que efectúa el ajuste primario, puede entonces intentar aplicar el principio de plena competencia a esta operación secundaria, a los efectos de imputar una tasa de interés de plena competencia. Es necesario, en general, estudiar la tasa de interés a aplicar, la fecha a la que los pagos de intereses, en su caso, deben vincularse y si los intereses deben capitalizarse. El método del préstamo presunto puede tener una incidencia no solamente sobre el año al que se refiere el ajuste primario, sino también sobre los años posteriores hasta la fecha en la que el préstamo presunto sea considerado como reembolsado por la Administración Tributaria que invoque el ajuste secundario.

Un ajuste secundario puede ocasionar una doble imposición a menos que el otro país no conceda el crédito de impuesto correspondiente, o cualquier otra forma de desgravación, para el im-

⁷ OCDE e IEF (2004): *Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, Capítulo IV, 21.

puesto adicional que puede resultar el segundo ajuste. Cuando el ajuste secundario toma la forma de dividendo presunto, cualquier retención en la fuente, que en el caso se aplique, puede no ser susceptible de desgravación porque el derecho interno del otro país posiblemente considere que los dividendos no se han recibido.

Los Comentarios al artículo 9.2 del MOCDE precisan que el artículo no trata de los ajustes secundarios y que, en consecuencia, no prohíben ni obligan a las Administraciones Tributarias a efectuar tales ajustes. En un sentido amplio, la finalidad de los convenios fiscales es evitar la doble imposición y prevenir el fraude y la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital. Muchos países no practican ajustes secundarios por una cuestión práctica o porque su derecho interno no les autoriza. Algunos países podrían rehusar la concesión de una desgravación con respecto a los ajustes secundarios efectuados por otros países, y de hecho el artículo 9 MOCDE no les obliga a hacerlo.

Algunos países no proceden a realizar ajustes secundarios por las dificultades prácticas que presentan. A título de ejemplo, si se efectúan un ajuste primario entre dos sociedades relacionadas, el ajuste secundario puede producir distribución de un dividendo teórico por una de las sociedades hasta la sociedad matriz, común a través de una vía de participaciones. Se podría de esta manera crear un gran número de operaciones hipotéticas, planteándose la cuestión de si otros países deberían extraer consecuencias tributarias más allá de las que se relacionan con la operación para la que se efectuó el ajuste primario. Se podría evitar este problema asimilando la operación secundaria a un préstamo, pero la mayor parte de los países no utiliza los préstamos presuntos con esta finalidad y estos últimos plantean en sí mismos problemas por lo que respecta a los intereses imputados. No sería apropiado que los accionistas minoritarios, que no parte de las operaciones vinculadas y que, en consecuencia, no han recibido un exceso de pagos, sean considerados como beneficiarios de un dividendo presunto, aunque un dividendo no proporcional pueda considerarse incompatible con las disposiciones aplicables del derecho de sociedades. Además, como resultado de la interacción con el sistema de crédito por impuesto extranjero, un ajuste secundario puede reducir excesivamente la carga fiscal global del grupo multinacional.

Dadas las dificultades que acaban de señalarse, es conveniente que las Administraciones tributarias, cuando los ajustes secundarios se consideren necesarios, procedan éstos de forma tal que los riesgos de doble imposición que podrían resultar se redujeran al mínimo, salvo cuando el comportamiento del contribuyente denote una intención de disfrazar un dividendo con la finalidad de evitar la retención en la fuente. Además los países que se encuentran en proceso de definir o revisar su política en este terreno deben tener en cuenta las dificultades mencionadas anteriormente.

Algunos países que practican los ajustes secundarios ofrecen al contribuyente que ha recibido el ajuste primario otra opción: el contribuyente podrá evitar el ajuste secundario haciendo repatriar el exceso de utilidades del grupo multinacional, del que forma parte, a fin de acomodar sus cuentas con el ajuste primario. La repatriación podría efectuarse bien abriendo una cuenta a pagar, bien reclasificando otras transferencias, por ejemplo como los pagos de dividendos cuando el ajuste se efectúa entre una sociedad matriz y su filial, como el pago de un precio de transferencia adicional (cuando el precio inicial fuese demasiado bajo) o como el reembolso de una parte del precio de transferencia (cuando el precio inicial fuese demasiado elevado).

Cuando una repatriación implica la reclasificación de un pago de dividendos, el importe del dividendo (que equivale a la cifra de ajuste primario) no se incluye en la renta bruta del beneficiario (porque ya se habrá tomado en cuenta a través del ajuste primario). La consecuencia sería que el beneficiario perdería cualquier crédito de impuesto indirecto (o el beneficio de una exención del dividendo en un régimen de exención) y el crédito de impuesto correspondiente a la retención en la fuente que hubiese sido acordado para el dividendo.

Cuando la repatriación se traduce en la apertura de una cuenta a cobrar, las recalificaciones de los flujos efectivos e tesorería se escalonan en el tiempo, pudiendo el derecho interno, sin embargo, limitar el plazo de liquidación de esta cuenta. Este enfoque es idéntico al recurso a un préstamo ficto como operación secundaria, a efectos de tener en cuenta el exceso de utilidad que se en-

cuentra en manos de una de las partes que intervienen en la operación vinculada. Los intereses devengados por la cuenta podrían, sin embargo, producir sus propias consecuencias tributarias, lo que puede complicar el proceso según la fecha en que comiencen a devengarse de acuerdo con el derecho interno. Algunos países pueden renunciar a gravar los intereses devengados por estas cuentas como parte de un acuerdo entre Autoridades competentes.

Cuando se intenta una repatriación, se plantea la cuestión de saber cómo se deben registrar tales pagos o acuerdos en la contabilidad del contribuyente que repatría los pagos a su empresa asociada, de forma que ésta y la Administración Tributaria del país en cuestión estén informadas de que ha tenido lugar o se ha fijado una repatriación. La contabilización efectiva de la repatriación, de las cuentas de la empresa que debe realizarla, dependerá en definitiva de la forma que adopte la repatriación. Por ejemplo, cuando un dividendo percibido debe ser considerado, por la Administración Tributaria que efectúa el ajuste primario y por el contribuyente que percibe este dividendo, como una repatriación, no es obligatorio que este tipo de acuerdo sea especialmente registrado en las cuentas de la empresa asociada que paga el dividendo, ya que tal acuerdo puede no afectar a la cuantía o a la calificación del dividendo que tiene en sus manos. Por otra parte, cuando se constituye una cuenta a pagar, el contribuyente que registra esta cuenta, así como la Administración Tributaria del país en cuestión, deberán ser conscientes de que la cuenta se refiere a una repatriación, de manera que puedan identificarse claramente todos los reembolsos efectuados con cargo a cuenta o los intereses del saldo de la cuenta y tratarlos de acuerdo con la legislación interna del país. Además, pueden plantearse cuestiones en lo referente a las ganancias y pérdidas de cambio.

Como en el momento actual la mayor parte de los países de la OCDE no tiene mucha experiencia en el uso de la repatriación, se recomienda que los acuerdos entre contribuyentes y Administraciones Tributarias relativas a la repatriación tengan lugar en el seno del procedimiento amistoso que se haya iniciado con referencia al ajuste primario correspondiente. El Comité de Asuntos Fiscales está estudiando la cuestión de los ajustes secundarios y de las repatriaciones con la finalidad de establecer indicaciones adicionales que puedan ser facilitadas a los contribuyentes y a las Administraciones Tributarias en este terreno.

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES REALMENTE EFECTUADAS SEGÚN LAS DIRECTRICES OCDE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Adicionalmente dos son las circunstancias particulares que se establecen en las *Directrices de la OCDE en los párrafos 1.37 y siguientes: Identificación de las operaciones realmente efectuadas.*

La comprobación por parte de la Administración Tributaria de una operación vinculada debe estar basada en las operaciones realmente efectuadas por las empresas asociadas y de acuerdo con la forma en que aquéllas se ha estructurado utilizando los métodos que los contribuyentes han aplicado siempre que éstos sean coherentes con los métodos descritos. Salvo en caso excepcionales, las Administraciones Tributarias no deben ignorar las operaciones reales ni sustituirlas por otras. La reestructuración de operaciones comerciales legítimas constituirá un ejercicio totalmente arbitrario que resultaría injusto como consecuencia de producir doble imposición cuando la otra Administración Tributaria no comparta el mismo punto de vista sobre cómo debería estudiarse la operación⁸.

Sin embargo hay dos circunstancias particulares en las que, excepcionalmente, puede resultar adecuado y legítimo que la Administración Tributaria considere que debe hacer caso omiso de la estructura seguida por los contribuyentes en la realización de la operación vinculada:

⁸ OCDE e IEF (2004): *Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias*, Capítulo I, párrafos 1.37 y ss.: Identificación de las operaciones realmente efectuadas.

- 1) *Cuando la esencia económica de la operación difiere de la forma.* La Administración Tributaria puede ignorar la caracterización de la operación realizada por las partes y recaracterizarla según su sustancia.

Por ejemplo una inversión en una empresa asociada en forma de préstamo con devengo de intereses cuando, en plena competencia, en función de circunstancias económicas de la sociedad prestataria, la inversión no hubiera tomado esa forma. La Administración debería calificar la inversión de acuerdo con su esencia económica, con el resultado de considerar *el préstamo como una suscripción de capital*.

- 2) *Cuando coincidiendo la forma y el fondo de la operación, los acuerdos de la operación, valorados globalmente, difieran de los adoptados por entidades independientes* y su estructuración real impide que la Administración Tributaria determine un precio de transferencia apropiado.

Por ejemplo una venta a largo plazo en el que se realiza un pago único a cambio de un derecho ilimitado sobre los activos intangibles que resulte de investigaciones futuras durante la duración del contrato.

5. CALIFICACIONES FISCALES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE PRECIOS CONVENIDOS Y PRECIOS DE MERCADO DE LAS OPERACIONES VINCULADAS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES ESPAÑOL

La aplicación de la normativa interna española del artículo 16 del LIS, modificado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE núm. 286, 30 de noviembre de 2006, págs. 42087 y ss.) que define las personas o entidades vinculadas, y la introducción del artículo 21 *bis* RIS, según el artículo 9 del Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el patrimonio de la OCDE de 2008, comentarios y directrices de dicho Convenio, tiene apoyo en que la norma puramente interna como la convenida se fundamentan en el principio de libre concurrencia⁹.

Se pueden *calificar las diferencias entre el precio convenido y el precio de mercado* atendiendo al supuesto de *vinculación* existente entre las *partes intervinientes en la operación*. De acuerdo con los distintos supuestos de vinculación recogidos en el artículo 16. 3 y 8 LIS encontraremos¹⁰.

- a) Entidad y sus socios o partícipes:
 - Si la diferencia fuese a favor del socio: *dividendo*.
 - Si la diferencia fuese a favor de la sociedad: *aportación del socio a la sociedad*.
- b) Entidad y sus Consejeros o Administradores. En el caso que no fuesen socios:
 - Si la diferencia fuese a favor del Consejero o Administrador:
 - *Rendimientos de trabajo en especie*, si nace de una contratación laboral.
 - *Rendimientos de capital mobiliario*, si se nace de un contrato de préstamo.

⁹ SANZ GADEA, E. (2005): "Medidas antielusión fiscal", IEF, *DOC*. núm. 13/05, pág. 190.

¹⁰ COSIN OCHAÍTA, R. (2008): "La nueva normativa sobre precios de transferencia", *Carta Tributaria* núm. 1/2008, CISS, págs.10 a 12.

- *Rendimientos de capital inmobiliario* en el supuesto de la cesión de inmuebles.
 - *Rendimientos de actividades económicas* si su origen es un contrato profesional.
 - Si la diferencia fuese a favor de la sociedad podría calificarse como *préstamo o donación*.
- c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco de los socios o partícipes, consejeros o administradores.

No se aplica el artículo 16.8.2 LIS, dado que se refiere a la exclusiva vinculación socio o partícipe con la entidad.

Por ello se calificaría como *donación*, tanto si es favor del cónyuge o pariente como si es a favor de la sociedad, siempre que no medie ninguna fórmula contractual entre ambos ajena a la transacción realizada.

- d) Dos entidades que pertenecen al grupo.
- Podría considerarse como *préstamos intragrupo*.
- e) Una entidad y los socios y partícipes de otra entidad, cuando ambos pertenezcan a un grupo: si no existiera fórmula contractual ajena a la transacción se consideraría *donación* entre ambas partes.
- f) Una entidad y los Administradores y Consejeros de otra entidad cuando ambas pertenezcan a un grupo: se calificaría como *donación* si no existiera fórmula contractual.
- g) Una entidad y los cónyuges o personas por relaciones de parentesco de los socios de otra entidad cuando ambas pertenezcan a un grupo.

Se calificaría como *donación*.

- h) Una entidad y otra participada indirectamente en al menos el 25 por 100 del capital social.

El artículo 16.8.2 LIS menciona la relación sociedad-socio sin que se especifique que dicha relación sea directa o indirecta. De interpretarse extensivamente tendríamos reclasificaciones en *dividendos y aportaciones*. De lo contrario se recalificaría como *donación*.

- i) Dos entidades con los mismos socios o sus cónyuges o parientes que participen, directa o indirectamente, en al menos un 25 por 100 del capital social: su reclasificación dependerá de la fórmula contractual
- j) Una entidad residente y su establecimiento permanente en el extranjero: se reclasificará como *beneficio imputado al establecimiento permanente o beneficio de la entidad*.
- k) Una entidad no residente y su establecimiento permanente en territorio español: se reclasificará como *beneficio imputado al establecimiento permanente o beneficio de la entidad*.
- l) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen de de grupos de sociedades cooperativas:

Podría reclasificarse como *préstamos intergrupo*.

El artículo 16.8.2 LIS menciona exclusivamente los efectos de recalificación de las rentas puesta de manifiesto por la diferencia entre el valor de mercado y el precio convenido. Sin embar-

go las Directrices de la OCDE, como institución consagrada en la Exposición de Motivos de la Ley del Fraude Fiscal, se refieren a otros supuestos de anulación total o parcial de la operación vinculada efectuada. La cuestión que se suscita es si podría la Administración Tributaria aplicar interpretativamente las Directrices de la OCDE y anular las operaciones o bien seguir los procedimientos de la Ley General Tributaria.

Asimismo se plantea, si anulada la operación por cualquiera de los dos procedimientos, la reclasificación se efectuaría de acuerdo con las Directrices o aplicando el artículo 16.8 LIS.

6. EL AJUSTE SECUNDARIO EN LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ESPAÑOL

El artículo 21 *bis* RIS relativo a las diferencias entre el valor convenido y el valor normal de mercado de las operaciones vinculadas establece:

“1. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.

2. En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá con carácter general el siguiente tratamiento:

a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad, y como participación en beneficios de entidades para el socio.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1. *d* de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá la consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio o partícipe.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1. *i.4* del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

3. La calificación de la renta puesta de manifiesto por la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor convenido, podrá ser distinta de la prevista en el apartado 2 anterior, cuando se acredite una causa diferente a las contempladas en el citado apartado 2.”

El artículo 21 *bis* RIS establece que la diferencia entre el valor convenido y el valor normal de mercado tendrá la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.

— Relación socios o partícipes entidad.

- Diferencia a favor del socio o partícipe:
 - La parte que se corresponda con el porcentaje de participación, se considera retribución de fondos propios para la entidad, y como participación en beneficios de entidades para el socio.
 - El resto, para la entidad será retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe, utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe ex. 25.1.d) LIRPF.
- Diferencia a favor de la entidad:
 - La parte que se corresponda con el porcentaje de participación, se considera aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio o partícipe.
 - El resto, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Para contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial [art. 13.1.)4.º TRIRNR].

Puede acreditarse una causa diferente que modifique la calificación de la diferencia de renta.

Obligación de retener o ingresar a cuenta en estos casos (art. 62.7 RIS).

Base de la retención o ingreso a cuenta: diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.

Calificación fiscal de la renta por la diferencia entre valor convenido y valor normal de mercado en las operaciones vinculadas = ajuste secundario.
1. Diferencia <i>valor convenido</i> y <i>valor normal de mercado</i> a favor socio: <ul style="list-style-type: none"> A) Retribución fondos propios para entidad. B) Participación en beneficios de entidades para socio.
2. Diferencia <i>valor convenido</i> y <i>valor normal de mercado</i> a favor entidad: <ul style="list-style-type: none"> A) Aportación del o partícipe de fondos propios en la entidad. B) Aumentará el valor de adquisición de la participación del socio.
3. Calificación fiscal de la renta diferente por acreditación de causa diferente.

7. PROPUESTA DE NUEVOS ARTÍCULOS SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y AJUSTES EXTRACONTABLES FISCALES PARA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ESPAÑOL

Necesidad de introducción en la legislación española de un artículo definitorio de los precios de transferencia, de otro artículo que conceptúe los distintos ajustes extracontables fiscales y de un nuevo primer párrafo del artículo 21 *bis* RIS relativo al ajuste secundario manteniendo el resto de la norma. Convendría dar una nueva numeración al articulado del RIS.

7.1. Nuevo artículo 21 RIS. Concepto de precios de transferencia

Los precios de transferencia son los precios convenidos en operaciones entre entidades asociadas que difieren de los precios de mercado que hubieren sido fijados por entidades independientes según el principio de plena competencia.

7.2. Nuevo artículo 22 RIS. Ajustes extracontables fiscales

Encontramos distintos tipos de ajustes extracontables fiscales derivados de una operación vinculada realizados en España: a) ajuste unilateral o primario; b) ajuste bilateral, correspondiente o correlativo, y c) ajuste secundario o calificación integral de la operación.

- a) *El ajuste unilateral o primario*: es el ajuste que realizan las autoridades administrativas de un determinado Estado de acuerdo con su normativa interna para adecuar la situación tributaria de las entidades afectadas a sus principios, o al “principio *at arm's length*” en virtud de lo dispuesto en los convenios de doble imposición.
- b) *El ajuste bilateral, correspondiente o correlativo* es el ajuste que debe practicarse para compensar los efectos provocados por el ajuste primario realizado por el primer Estado contratante y solucionar, los problemas de doble imposición internacional que surgen como consecuencia de la práctica exclusiva del ajuste primario, o bien para restaurar la vigencia del criterio *at arm's length* cuando dicho ajuste primario se ha excedido respecto de las exigencias del referido criterio. Puede realizarlo cualquiera de los Estados contratantes cuando la aplicación de su normativa interna excede de los límites impuestos por el artículo 9 del MOCDE.
- c) *El ajuste secundario o calificación integral de la operación*: es el que resulta necesario practicar para que se produzca el restablecimiento de la situación en condiciones de libre mercado, e implica normalmente una recharacterización de los fondos o rentas trasvasados entre las personas asociadas, así como la aplicación de las consecuencias jurídico-tributarias, a ese trasvase de rentas materialmente producido.

7.3. Nuevo artículo 23 RIS. Ajuste secundario

1. La calificación de la renta que corresponda puesta de manifiesto por la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor convenido, para las personas o entidades vinculadas, tendrá el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. (*Propuesta de modificación.*)

“2. En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá con carácter general el siguiente tratamiento (*mantenimiento del resto del artículo vigente*):

c) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad, y como participación en beneficios de entidades para el socio.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la consideración de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.d de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

d) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá la consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisición de la participación del socio o partícipe.

La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1.i.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

Precios de mercado	Sociedad R	Sociedad S	Total
Ingresos por venta	300	400	$(200 + 400) = 700$
– Gastos compras (coste de ventas)	–200	–300	$(-200 - 200) = -500$
Base imponible (beneficio)	$(300 - 200) = 100$	$(400 - 300) = 100$	$(700 - 500) = 200$
Base imponible \times tipo impositivo (impuesto 30% = cuota íntegra)	$(100 \times 30\%) = -30$	$(100 \times 30\%) = 30$	$(200 \times 30\%) = -60$
Resultado final = base imponible – cuota íntegra	$(100 - 30) = 70$	$(100 - 30) = 70$	$(200 - 60) = 140$
Variación patrimonio	= 70	= 70	$(70 + 70) = 140$

Si usamos los precios de transferencia hemos conseguido que el patrimonio de la sociedad R sea 0 y el de la sociedad S sea de 140. Cuando se utilizan precios de mercado el patrimonio de la sociedad R es de 70 y el de la sociedad S es de 70.

Decidir el tipo de ajustes que proceden es la cuestión. La solución ha ido evolucionando a lo largo del tiempo según las distintas normas. *Pudiendo hablar de ajuste unilateral, bilateral o de una calificación integral que pondría de manifiesto lo que oculta está operación, lo que se está simulando, ya sea un reparto de beneficios, una aportación de capital, una mayor retribución de un directivo, una donación de entre parientes, o cualquier otra posibilidad.*

En terminología de Modelo de Convenio OCDE los tipos de ajustes posibles son el ajuste primario, el correlativo a éste y el secundario.

- a) *El ajuste unilateral o primario, consistiría en aumentar el resultado de la sociedad R en 100, así pagaría los impuestos derivados del aumento y no hacer ninguna reducción en la base imponible declarada por la sociedad S. Se apoya fundamentalmente en el concepto de liberalidad por parte de la sociedad R. Esta solución llevaría a pagar 30 adicional al liquidar una base imponible de 100 en sociedad R sin devolver nada a sociedad S. Se pagaría de impuestos 30 adicionales, lo que conllevaría que la tributación final sería 170 produciendo, probablemente aunque no en todos los casos, sobreimposición.*
- b) *El ajuste bilateral, supone aumentar en la sociedad R la base imponible y reducir en sociedad S en la misma cantidad, la suma de los ajustes ha de dar cero, se le liquidaría a la sociedad R 30 de cuota y se haría una devolución de ingresos indebidos a sociedad S. Pero no valora la traslación de los 100 que se han producido desde la sociedad R hasta la sociedad S. La sociedad R se empobrece sin causa aparente. El bilateral no se plantea esta traslación. Cuando la sociedad S obtuviese la devolución se encontraría con un aumento de patrimonio de 170 y la sociedad R con un patrimonio negativo en 30.*

Ajuste unilateral	Sociedad R	Sociedad S	Total
Base imponible (beneficio)	0	0	
Aumento base imponible	100	0	
Impuesto adicional (tipo impositivo 30%)	$(100 \times 30\%) = -30$	0	
Impuesto anterior (tipo impositivo 30%) (Impuesto pagado)	0	–60	
Total impuesto	$(0 - 30) = -30$	$(0 - 60) = -60$	–90

Ajuste bilateral	Sociedad R	Sociedad S	Total
Base imponible (beneficio)	0	200	
Aumento base imponible	100	–100	
Impuesto adicional (tipo impositivo 30%)	$(100 \times 30\%) = -30$	$(100 \times 30\%) = -30$	
Impuesto anterior (tipo impositivo 30%) (Impuesto pagado)	0	–60	
Total impuesto	$(0 - 30) = -30$	$(30 - 60) = -30$	–60

- c) *El ajuste secundario o una calificación integral de la operación*, conlleva realizar a continuación del ajuste bilateral un tercer ajuste, el secundario, analizando el motivo del desplazamiento patrimonial de sociedad R a sociedad S y calificándolo de acuerdo a la intención oculta de la operación. Estudiaremos mas adelante las posibles calificaciones.

Según terminología OCDE *el ajuste primario* es que realizaríamos en la sociedad R elevando su beneficio. *El correlativo* se haría en sociedad S reduciendo el beneficio. Y el tercero, *el secundario*, se haría de nuevo en sociedad S según el fondo de la operación, por ejemplo, suponiendo que fuese socio de R, aumentando el beneficio en concepto de percepción de un dividendo aplicando, en su caso, la deducción por doble imposición de dividendos, o si se trata de una donación de entre parientes utilizadas sociedades interpuestas habría que liquidar en la sociedad S en concepto de donación volviendo a aumentar el beneficio. En definitiva este ajuste secundario intentaría evitar que el planificador de la operación se saliese con la suya.

9. CONCLUSIONES

La internacionalización de la Economía ha provocado la aparición de grupos empresariales multinacionales o transnacionales a través de las cuales se desarrolla la mayoría de las relaciones comerciales y económicas internacionales. Más del 60 por 100 de dichas relaciones se llevan a cabo entre entidades asociadas o vinculadas pertenecientes al mismo grupo.

Esta situación posibilita la derivación de resultados de una jurisdicción a otra y la reducción de la carga impositiva global de las actividades internacionales del grupo mediante una acertada política de precios intragrupo, precios de transferencia.

En nuestra humilde opinión, *los precios de transferencia son los precios convenidos en operaciones entre entidades asociadas que difieren de los precios de mercado que hubieren sido fijados por entidades independientes según el principio de plena competencia. Sería necesario la inclusión de un nuevo artículo del RIS con dicho contenido.*

Las legislaciones de los Estados afectados tratan de impedir tales transferencias mediante la utilización de “ajustes fiscales extracontables”, resultado de aplicar a tal efecto precios de libre mercado entre sociedades independientes, “principio de *arm’s length*”, principio de libre concurrencia, como ha quedado reflejado en la legislación española en los artículos 16 LIS y 16 RIS y jurisprudencia española como la STS de 5 de abril de 1992, FD3.º, STS de 14 de febrero de 2006.

El “principio de *arm’s length*” consiste en que a efectos tributarios, *los precios de transferencia para las operaciones del grupo deberían obtenerse de los precios que habrían sido aplicados por otras entidades independientes en operaciones similares desarrolladas en condiciones similares en un mercado abierto.*

Desde la perspectiva tributaria internacional, en terminología de Modelo de Convenio OCDE encontramos distintos tipos de ajustes extracontables fiscales realizados por los distintos Estados derivados de una operación vinculada trasladables al Derecho Español, que proponemos como contenido de un nuevo artículo del RIS:

1. *Ajuste unilateral o primario*: Es el ajuste que realizan las autoridades administrativas de un determinado Estado de acuerdo con su normativa interna para adecuar la situación tributaria de las entidades afectadas a sus principios, o al “principio *at arm’s length*” en virtud de los dispuesto en los convenios de doble imposición¹².

¹² GARCÍA PRATS, F. A. (2007): “Tributación de las rentas empresariales: rentas asociadas en los Convenios de Doble imposición”, en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, ediciones CEF, Madrid, pág. 460.

2. *Ajuste bilateral, correspondiente o correlativo.* Es el ajuste que debe practicarse para compensar los efectos provocados por el ajuste primario realizado por el primer Estado contratante y solucionar, los problemas de doble imposición internacional que surgen como consecuencia de la práctica exclusiva del ajuste primario, o bien para restaurar la vigencia del criterio *at arm's length* cuando dicho ajuste primario se ha excedido respecto de las exigencias del referido criterio. Puede realizarse cualquiera de los Estados contratantes cuando la aplicación de su normativa interna excede de los límites impuestos por el artículo 9 del MOCDE.
3. *Ajuste secundario o calificación integral de la operación:* Es el que resulta necesario practicar para que se produzca el restablecimiento de la situación en condiciones de libre mercado, e implica normalmente una recharacterización de los fondos o rentas trasvasados entre las personas asociadas, así como la aplicación de las consecuencias jurídico-tributarias, a ese trasvase de rentas materialmente producido.

Para las Directrices Los ajustes correlativos no son los únicos ajustes que pueden producirse como consecuencia de un ajuste primario de precios de transferencia.

Los ajustes primarios de un precio de transferencia y sus ajustes correlativos modifican la asignación de beneficios imposables dentro de un grupo multinacional a efectos fiscales, pero no alteran el hecho de que el excedente de utilidad correspondiente al ajuste no es compatible con el resultado que se hubiera obtenido si las operaciones vinculadas se hubieran realizado en condiciones de plena competencia.

Para que el reparto efectivo de utilidades sea conforme con el ajuste primario del precio de transferencia, algunos países que han propuesto un ajuste de precios de transferencia asumen, en virtud de su ley nacional, *la existencia de una operación presunta (operación secundaria), en la cual el excedente de utilidad resultante del ajuste primario se trata como si hubiese sido transferido, de una u otra forma, y en consecuencia, estuviese sujeto a imposición.*

En general, la operación secundaria adoptará la forma de *dividendos presuntos, de aportaciones presuntas de fondos propios o de préstamos.*

Por tanto, los ajustes secundarios intentan dar cuenta de la diferencia entre los beneficios imposables ajustados y aquéllos que habían sido inicialmente contabilizados. La sujeción al impuesto de una operación secundaria da lugar a un ajuste secundario del precio de transferencia (un ajuste secundario). Los ajustes secundarios pueden servir para prevenir la evasión fiscal. Las modalidades exactas de la operación secundaria y el ajuste secundario consiguiente estarán en función de las particularidades del caso concreto y de la legislación tributaria del país que establece el ajuste secundario.

Un ajuste secundario puede ocasionar una doble imposición a menos que el otro país no conceda el crédito de impuesto correspondiente, o cualquier otra forma de desgravación, para el impuesto adicional que puede resultar el segundo ajuste. Cuando el ajuste secundario toma la forma de dividendo presunto, cualquier retención en la fuente, que en el caso se aplique, puede no ser susceptible de desgravación porque el derecho interno del otro país posiblemente considere que los dividendos no se han recibido.

Los Comentarios al artículo 9.2 del MOCDE precisan que el artículo no trata de los ajustes secundarios y que, en consecuencia, no prohíbe ni obliga a las Administraciones Tributarias a efectuar tales ajustes. En un sentido amplio, la finalidad de los convenios fiscales es evitar la doble imposición y prevenir el fraude y la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital. Muchos países no practican ajustes secundarios por una cuestión práctica o porque su derecho interno no les autoriza. Algunos países podrían rehusar la concesión de una desgravación con respecto a los ajustes secundarios efectuados por otros países, y de hecho el artículo 9 MOCDE no les obliga a hacerlo.

La aplicación de la normativa interna española del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-

des Ley la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, del artículo 21 bis RIS Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades modificado por Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, y por Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, modificados por que define las personas o entidades vinculadas, según los artículos 9 y 25 del Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el patrimonio de la OCDE de 2008, comentarios y directrices de dicho Convenio, tiene apoyo en que la norma puramente interna como la convenida se fundamentan en el principio de libre competencia.

Dadas las dificultades que acaban de señalarse, es conveniente que las Administraciones tributarias, cuando los ajustes secundarios se consideren necesarios, procedan éstos de forma tal que los riesgos de doble imposición que podrían resultar se redujeran al mínimo, salvo cuando el comportamiento del contribuyente denote una intención de disfrazar un dividendo con la finalidad de evitar la retención en la fuente. Además los países que se encuentran en proceso de definir o revisar su política en este terreno deben tener en cuenta las dificultades mencionadas anteriormente.

En resumen dada la complejidad de la materia, proponemos la introducción en la legislación española de un artículo definitorio de los precios de transferencia, otro artículo que conceptúe los distintos ajustes extracontables fiscales y un nuevo primer párrafo del artículo 21 bis RIS relativo al ajuste secundario, manteniendo el resto de la norma. Convendría dar una nueva numeración al articulado del RIS.

BIBLIOGRAFÍA

- BUSTOS BUIZA, J. A. (2007): “Los precios de transferencia en la normativa española”, en CORDÓN EZQUERRO, T. (dir.) (2007): *Manual de Fiscalidad Internacional*, IEF, Madrid.
- BOUZAS, M. A.; COLLADO, A., y LÓPEZ DE HARO, R. (2007): *Pasado, presente y futuro del régimen de los precios*.
- CALDERÓN CARRERO, J. M. (2005): *Precios de transferencia e Impuesto sobre Sociedades: un análisis de la regulación española desde una perspectiva comunitaria, internacional y constitucional*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- COSÍN OCHAÍTA, R. (2008): “La nueva normativa sobre precios de transferencia”, *Carta Tributaria* número 1/2008, CISS.
- FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2008): *Fórmulas, Esquemas, Teoría y Práctica del Sistema Fiscal Español*, Dikynson, Madrid.
- (2008): *La nueva regulación de los precios de transferencia en el marco internacional, con especial atención al ajuste secundario*. Proyecto de Investigación otorgado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- (2007): *La reforma de las cláusulas antiabuso en el Impuesto sobre Sociedades Español*. Proyecto de Investigación otorgado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- GARCÍA PRATS, F. A. (2007): “Tributación de las rentas empresariales: rentas asociadas en los Convenios de Doble imposición”, en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, Ediciones CEF, Madrid.
- GUTIÉRREZ LOUSA, M., y RODRÍGUEZ ONDARZA, J. A. (2007): “Los precios de transferencia tras la reforma realizada por la Ley 36/2006, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal”, *Boletín ICE Económico*, núm. 2917, julio 2007.
- HAMAEEKERS, H. M. A. (2007): “Precios de transferencia. Historia, evolución y perspectivas” en SERRANO ANTÓN, F. (dir.) (2007): *Fiscalidad Internacional*, Ediciones CEF, Madrid.

- OCDE e IEF (2004): *Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, capítulo IV -21.
- *Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio*. Versión abreviada, OCDE e Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
- RUIZ GARCÍA, J. R., y CALDERÓN CARREÑO, J. M. (coord.) (2004): *Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España (Análisis a la luz del Modelo de Convenio de la OCDE y de la legislación y jurisprudencia española)*, Fundación PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, Instituto de Estudios Económicos de Galicia, Galicia.
- SANZ GADEA, E. (2005): “Medidas antielusión fiscal”, *Documentos de Trabajo IEF*, DOC núm. 13/05.
- SUÁREZ MOSQUERA, C. (2007): “La calificación jurídica de las operaciones vinculadas, en la imposición directa, según la modificación realizada por la Ley 36/2006, de prevención del fraude fiscal”, *Documentos de Trabajo IEF*, DOC núm. 19/07, IEF, Madrid.